

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО СПОНДИЛИТА И ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Назирова П.Х., Усмонов И.Х., Сапаров М.М.**Республиканский специализированный научно-практический центр фтизиатрии и пульмонологии,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлен обзор 169 научных источников, из которых 124 (73,4%) принадлежат авторам из стран СНГ, а 45 (26,6%) — авторам из дальнего зарубежья. Анализ показал, что научные исследования, посвящённые сочетанным формам туберкулёза лёгких и туберкулёзного спондилита, встречаются крайне редко. При этом клиническое течение данных заболеваний отличается выраженной сложностью, а результаты лечения и прогноз при генерализованных формах туберкулёза не всегда благоприятны. Заболевание протекает тяжело, сопровождается серьёзными осложнениями и требует поиска новых подходов к диагностике и лечению.

Ключевые слова: туберкулёз лёгких, туберкулёзный спондилит, сочетанные формы, эпидемиология, диагностика, лечение, прогноз.

CURRENT STATE OF COMBINED TUBERCULOSIS OF THE SPINE AND PULMONARY TUBERCULOSIS (LITERATURE REVIEW)**Nazirov P.Kh., Usmonov I.Kh., Saparov M.M.**Republican specialized scientific and practical center of phthisiology and pulmonology,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article presents a review of 169 scientific sources, of which 124 (73.4%) are authored by researchers from CIS countries and 45 (26.6%) by authors from other foreign countries. The analysis showed that scientific studies dedicated to the combined forms of pulmonary tuberculosis and spinal tuberculosis are extremely rare. The clinical course of these diseases is highly complex, and the outcomes of treatment, as well as the prognosis in generalized forms of tuberculosis, are not always favorable. The disease tends to progress severely, is accompanied by serious complications, and requires the development of new approaches to diagnosis and treatment.

Key words: pulmonary tuberculosis, spinal tuberculosis, combined forms, epidemiology, diagnosis, treatment, prognosis.

ТУБЕРКУЛЁЗ СПОНДИЛИТИ ВА ЎПКА ТУБЕРКУЛЁЗИНИНГ БИРГАЛИКДА ҚЎШИЛИБ КЕЛГАН КЎРИНИШЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Назирова П.Х., Усмонов И.Х., Сапаров М.М.**Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 169 та илмий манба таҳлил қилинган бўлиб, улардан 124 (73,4%) таси МДХ мамлакатлари муаллифларига, 45 (26,6%) таси эса хорижий мамлакатлар муаллифларига тегишли. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ўпка туберкулёзи ва туберкулёз спондилитининг бирга келишига бағишланган илмий ишлар жуда кам учрайди. Бу касалликларнинг клиник келиши жуда мураккаб бўлиб, генерализацияланган туберкулёз шаклларида даволаш натижалари ҳамда касалликнинг прогнози ҳар доим ҳам мақбул бўлмайди. Касаллик оғир кечади, жиддий асоратлар билан намоён бўлади ва диагностика ҳамда даволашнинг янги ёндашувларини талаб қилади.

Калит сўзлар: ўпка туберкулёзи, туберкулёз спондилити, биргаликда келган шакллар, эпидемиология, диагностика, даволаш, прогнози.

Генерализованный туберкулез – это своеобразная по своему патогенезу и клиническим проявлениям распространенная форма заболевания с вовлечением в патологический процесс двух и более органов, возникновение и течение связано с распространением микобактерий туберкулеза гематогенным путем [47, с. 62-64; 48, с. 20-23].

Туберкулезный спондилит – хроническое тяжелое инфекционное заболевание позвоночника, вызванное *Mycobacterium tuberculosis*. В современных условиях туберкулезный спондилит характеризуется увеличением распространенных и множественно-деструктивных поражений позвоночника с

болевым синдромом и выраженной деформацией позвоночного столба, осложнениями в виде контрактур, абсцессов, свищей, неврологических нарушений [43, с. 1–9; 83, с. 37-43; 85, с. 36-41; 88, с. 106-110; 126, с. 100283; 135, с. 155–165; 82, с. 64-70]. Картину усугубляет рост числа больных с лекарственной устойчивостью возбудителя и с сочетанной патологией [55, с. 67–72; 70, с. 106–113; 87, с. 353–358]. Туберкулезный спондилит обычно является вторичным по отношению к легочному туберкулезу, как следствие гематогенной диссеминации микобактерий туберкулеза из очага в легочной ткани в костные участки, имеющие хорошее кровоснабжение и содержащие миелоидную ткань [55, с. 67–72; 134, с. 106–115].

Эпидемиологические сдвиги туберкулеза легких и позвоночника в современных условиях

Несмотря на значительный прогресс в борьбе с туберкулезом, он по-прежнему является самым смертоносным бактериальным инфекционным заболеванием во всем мире. Ежегодно до 10 миллионов человек во всем мире по-прежнему умирают от туберкулеза. Всемирная ассамблея здравоохранения поставила перед собой цель к 2030 году сократить число случаев смерти от туберкулеза на 90% и число новых случаев инфицирования на 80%. Особенно, важное значение имеют меры профилактики и инфекционного контроля в государственных учреждениях здравоохранения и везде, где высок риск передачи туберкулезной бактерии [164163, с. 885-889; 166, с. 1-75].

Туберкулез (ТБ) – бактериальная инфекция, вызываемая микобактерией туберкулеза (МБТ), передающаяся воздушно-капельным, алиментарным, контактным и вертикальным путями и преимущественно поражающая легкие, хотя может затронуть любые ткани. Лишь около 10% инфицированных МБТ развивают активный ТБ в течение жизни, остальные способны сдерживать инфекцию. Проблема заболевания заключается в том, что МБТ может сохраняться в организме в латентном состоянии и реактивироваться спустя годы. Около четверти населения мира инфицировано ТБ [167, с. e1002152]. Риск развития заболевания наиболее высок в первые 2 года после инфицирования (около 5%), а затем снижается [168, с. e228-e238]. У некоторых людей инфекция полностью исчезает [165164, с. 20201635].

Современные тенденции в эпидемиологии туберкулеза имеют ряд особенностей. В разных странах наблюдается различный уровень основных эпидемиологических показателей туберкулеза.

У больных с генерализованными формами туберкулеза, как правило, поражаются и органы дыхания – в 91,4% случаев [5, с. 40–43; 92, с. 51-58].

Генерализованный туберкулез регистрируется как туберкулез органов дыхания, если есть поражение дыхательной системы организма. В официальной статистике нет данных о первичном выявлении всех внелёгочных локализаций туберкулеза [5, с. 40–43].

Поражение позвоночника при туберкулезе известно с глубокой древности, упоминание о данном заболевании встречается еще у Гиппократ и Галена [8, с. 18]. В 1779 г. было приведено первое подробное описание основных его симптомов (горба и связанного с ним паралича) английским хирургом Персивеллом Поттом, по имени которого и названо данное заболевание в англоязычной литературе (Pott's disease) [9, с. 355; 117, с. 59–68].

Начало XXI в. характеризуется стабилизацией эпидемической ситуации по туберкулезу при одновременном росте доли больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ инфекции. По данным ВОЗ в мире зарегистрировано около 34 млн. человек, страдающих ВИЧ-инфекцией. Туберкулез стал одной из причин смертности при ВИЧ инфекции [5, с. 40–43; 10, с. 42-45; 17, с. 139-143; 18, с. 37-40].

Часто встречался поражение позвоночника с различными формами активного туберкулеза органов дыхания - у 91 (77,1%) и с поражением других органов и систем диагностированы - у 27(22,9%) больных. Туберкулез мочеполювых органов – 10(8,5%), туберкулез периферических лимфатических узлов - у 10(8,5%), экссудативный плеврит – у 7(5,9%) и единичном случае (0,8%) наблюден туберкулез глаз, при этом – у 12(10,2%) случаев полиорганный туберкулез или туберкулезное поражение костной системы с туберкулезом позвоночника или других органов [75, с. 424-428].

Инфекционные поражения позвоночника составляют от 2 до 8% из числа всех костных инфекций. Заболеваемость спондилитами и дисцитами составляет от 0,5 до 5,9 случаев на 100 000 человек в год. В современных условиях наблюдения поздняя диагностика достигает до 75%, а смертность – 5–12% случаев [6, с. 23–24; 108, с. 16–42].

За последние 20 лет существенно выросла заболеваемость туберкулезом органов дыхания при одновременном снижении заболеваемости внелёгочным туберкулезом с 3,3 на 100 тыс. населения в 1992 г. до 2,5 на 100 тыс. населения в 2010 г., объясняется это тем, что внелёгочные формы выявляются значительно труднее из-за сложности использования лучевых и лабораторных методов диагностики. Значение имеет также доступность медицинской помощи [5, с. 40-43].

Несвоевременный диагноз туберкулеза обусловлен как субъективными факторами, так и объективными, в частности: недостаточной фтизиатрической настороженностью врачей общей практики, особенностью патоморфоза туберкулеза, наличием фоновых заболеваний, сложностями трактовки морфологических исследований [75, с. 424-428; 78, с. 448].

В общей структуре заболеваемости туберкулезом его внелегочные локализации составляют от 4 до 17% [81, с. 19-27; 117, с. 59-68]. За последние годы, в связи с увеличением количества случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией, отмечается значительно более тяжелое состояние госпитализируемых пациентов с экстрапульмональным туберкулезом [81, с. 19-27; 95, с. 6-9; 107, с. 11-17; 117, с. 59-68; 163, с. 998-1003]. Наиболее типичной локализацией внелегочного туберкулеза является костно-суставная форма, которая составляет 10-26% от общего числа больных [81, с. 19-27; 132, с. 170]. Поражаются различные отделы скелета, статистически в 50-60% позвоночник [51, с. 44-47; 65, с. 13-16; 107, с. 11-17; 117, с. 59-68].

По локализации поражения на первом месте в количественном отношении стоит груднопоясничный отдел позвоночника, грудной отдел поражается в 60%, поясничный – в 40%, шейный и крестцовый отделы – в 5% случаев. Двойные и тройные поражения встречаются сравнительно редко. Двухлокальные поражения позвоночника у детей наблюдались в 2,8% (Пуриг Н.А.), у взрослых – в 4,5% случаев (Низковская М.М.) [53; 108, с. 16-42].

Туберкулез позвоночника относится к разряду тяжелых заболеваний, переходящих в инвалидизацию. Многие авторы отмечают особенности современного течения костно-суставного туберкулеза, что выражается в увеличении (до 44,7%) среди впервые выявленных больных осложненных форм туберкулезного спондилита, с увеличением частоты случаев посмертного выявления до 0,9% [19, с. 40; 28, с. 35-39; 36, с. 34-37; 107, с. 11-17].

У ВИЧ-инфицированных больных особую актуальность приобрела проблема распространенных форм туберкулеза. Выяснено, что на поздних стадиях ВИЧ инфекции туберкулезом могут поражаться одновременно от 2 до 16 органов. При этом органы брюшной полости являются одной из преобладающих локализаций патологического процесса [5, с. 40-43; 92, с. 51-58].

В последние десятилетия в стране отмечался выраженный рост заболеваемости туберкулезом (ТБ) и увеличение числа тяжелых форм ТБ, к числу которых относятся и генерализованные формы туберкулеза [2, с. 58-62; 115, с. 554-556]. Генерализованный туберкулез представляет собой прогрессирующую форму инфекционного заболевания — туберкулеза. Это самая серьезная и тяжело поддающаяся лечению форма, для которой характерно образование различных бугорков и очагов по всему организму [1, с. 52-55; 60, с. 136; 115, с. 554-556]. Генерализованный туберкулез характеризуется гематогенным рассеиванием микобактерий туберкулеза (МБТ) в организме и образованием туберкулезных бугорков преимущественно в легких, серозных оболочках, лимфатических узлах и т. д. Процесс обусловлен распространением значительного числа микобактерий с током крови на фоне ослабления защитных сил организма [115, с. 554-556; 119, с. 66-70; 121, с. 34-37].

Среди обследованных с генерализованными формами туберкулеза у 61,5% больные были ВИЧ инфицированными, а впервые выявленные больные составили – 75,3%, туберкулез легких с туберкулезом костей и суставов встречался у 10,7% случаев [115, с. 554-556].

Туберкулезное поражение костей и суставов занимает одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости ВЛТ, а туберкулезный спондилит остается одним из наиболее частых поражений опорно-двигательного аппарата [94, с. 10-14; 98, с. 75-78; 133, с. 1402-1404].

Особенности клинического течения и диагностика сочетанного течения туберкулеза позвоночника и легких

Туберкулез костей и суставов, как и другие локализации внелегочного туберкулеза, возникает в результате гематогенной диссеминации микобактерии туберкулеза, которая наступает либо при первичном инфицировании организма, либо в более поздние сроки, когда его источником являются активные и скрытые, многолетней давности туберкулезные очаги, локализующиеся в том или ином органе.

Патогенез генерализованного туберкулеза, прежде всего, связан с наличием бактериемии. Чаще он возникает при первичном туберкулезе в период рассеивания микобактерий в организме. При вторичных формах заболевания микобактерии проникают в кровь из недостаточно заживших или обострившихся очагов в легких, лимфатических узлах, костях, почках и других органах [47, с. 22-24; 48, с. 20-23].

Возникновению бактериемии в значительной мере способствует гиперсенсibilизация организма на почве бактериальной или вирусной инфекции, аллергических расстройств, авитаминоза, нарушения белкового и других видов обмена, специфическая суперинфекция при длительном и мас-

сивном контакте с бактериовыделителями, а также иммунодефицитное состояние и нарушение фагоцитарной функции макрофагов. Чаще всего генерализация процесса наступает при гематогенных формах туберкулеза -диссеминированном и милиарном туберкулезе, которые являются результатом иммунной недостаточности [48, с. 20-23; 49, с. 62–64].

Основным условием правильной диагностики туберкулеза позвоночника остается комплексное обследование пациента. Анализ анамнеза заболевания (тубконтакт, неэффективность лечения хронического заболевания и др.), клинических проявлений, данных различных методов лучевой диагностики, лабораторных и инструментальных методов исследования, результатов туберкулина и иммунодиагностики, а также получение результатов бактериологического и гистологического исследований позволяют своевременно заподозрить и установить специфический характер воспаления [76, с. 49-52; 90, с. 11-17; 98, с. 75–78; 122, с. 14–19; 158, с. 440-454]. Совокупность факторов (хронические заболевания, снижение иммунитета, сглаженность клинической картины, ограниченность диагностического специфического потенциала лабораторных, рентгенологических и ультразвуковых исследований, отсутствие фтизиатрической настороженности специалистов общей лечебной сети) повышает риск несвоевременного установления диагноза и развития обширных деструктивных изменений позвоночника [25, с. 41-46; 76, с. 49-52; 89, с. 30–34; 94, с. 10–14; 98, с. 75–78].

Туберкулезные поражения паравертебральных тканей в виде абсцессов встречаются, по данным отдельных авторов, в 81,7% случаев [57, с. 153; 72, с. 64], неврологические нарушения различной степени в 50–66,5% случаев [64, с. 215; 91, с. 17]. К сожалению, на сегодняшний день ТС характеризуется большим количеством разнообразных осложнений: пара- и превертебральные абсцессы – 40,4%, эпидуральные абсцессы – 5,6% и свищи – 8,4%, глубокая нижняя спастическая параплегия – 15,7%, менингизм – 5,1%, нарушение функций тазовых органов – 18,5% [32, с. 280; 86, с. 248–249; 157, с. 179-192; 159, с. 425-429].

Длительность жалоб больных до установления диагноза составила от 4-5 месяцев до 3,6 лет, в среднем – 7,2 месяцев. В клиническом течении преобладали симптомы спондилита, но наряду с этим наблюдался кашель – сухой или с выделением мокроты, выраженный интоксикационный синдром, у 14 (5,1%) – кровохарканье, у 4 (1,5%) больных с периодическими кратковременными приступами удушья. При туберкулезе мочеполовой системы (МПС) + туберкулезный спондилит (ТС), который диагностирован у 8 (2,9%) больных имели место жалобы на частое мочеиспускание, боли в области почек, жжение, изменение цвета мочи (красным) и т.п. Костно-суставной туберкулез + ТС – полиорганный туберкулез встречался – у 12 (4,3%) больных, из них поражение тазобедренного сустава выявлено – у 4 (1,5%), коленных суставов – у 3 (1,1%), трохантерит – у 1 (0,4%), лучезапястного сустава – у 1 (0,4%), туберкулез грудины – у 1 (0,4%) и поражение ребра в 2 (0,7%) случаях соответственно. В клиническом течении, у этой категории больных преобладали выраженные боли, которые усиливались при незначительном движении. Туберкулез периферических лимфоузлов (ТПЛ) + ТС встречался – у 7 (2,5%) пациентов, при этом больные особого беспокойства не испытывали. Экссудативный плеврит + ТС наблюдался у 7 (2,5%) больных, которые жаловались на недостаток воздуха, боли в грудной клетке и редкий сухой кашель. У 6 (2,2%) больных диагностировано поражение туберкулезом трёх систем и органов человека. Фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ) легких + ТМС + ТС встречался у 2(0,7%) больных, которые имели разнообразную клиническую картину. У данной категории больных наблюдались клинические симптомы соответствующих трёх органов и систем, где локализовался патологический процесс. ТПЛ + очаговый туберкулез легких + ТС встречался у 3 (1,1%) пациентов, при котором были характерны следующие клинические признаки: увеличенный пальпируемый лимфатический узел, кашель, выделение мокроты и клинические симптомы туберкулезного спондилита. Больной с очаговым туберкулезом легких + туберкулезом глаз + ТС встречался в единичном случае, при этом туберкулез глаз установлен после 4,5 месяцев от начала специальной терапии, в виде отслойки сетчатки верхнего наружного отдела правого глаза, которое проявилось нарушением зрения в этой области [75, с. 424-428].

Туберкулезный спондилит часто осложняется компрессией спинного мозга и его корешков, представляя собой серьезную угрозу здоровью и жизни пациентов, что ведет к стойкой утрате трудоспособности. Удельный вес спинномозговых расстройств колеблется, по данным различных авторов, от 12% до 40% [11, с. 32; 20, с. 57–58; 39, с. 3-4; 59, с. 13–17; 66, с. 60–65; 110, с. 95–98; 156, 724-729].

Анализ собственного опыта и данных эффективности различных методов исследования при установлении диагноза туберкулеза позвоночника подтвердил преимущество комплексного подхода в диагностике этой патологии, что с большей вероятностью позволяет своевременно установить туберкулезную этиологию спондилита [98, с. 75-78].

Симптомами спондилитической стадии туберкулеза позвоночника могут быть неврологические нарушения, которые проявляются локальными болями и в последующем приобретают выраженный корешковый характер с иррадиацией в грудную клетку, живот, таз, нижние конечности [46, с. 435–441; 109, с. 161; 123, с. 12–28]. Иррадирующий болевой синдром обусловлен тем, что при разрушении и сближении тел позвонков значительно уменьшается высота межпозвонкового отверстия, приводящая к смещению суставных отростков, раздражению и компрессии нервных корешков [9, с. 355; 24, с. 9–13]. На фоне нарастания деструкции тел позвонков и компрессии спинного мозга клиническая картина отягощается. Усиливается локальная боль в позвоночнике, нарастают ограничение подвижности в пораженном отделе, напряжение и ригидность мышц спины, пальпация выступающих остистых отростков и паравертебральных тканей на уровне поражения болезненна. При прогрессировании туберкулезного процесса нарушается опороспособность позвоночника и увеличивается его деформация [9, с. 355; 24, с. 9–13; 58, с. 22]. Постспондилитическая фаза характеризуется временной или устойчивой ликвидацией туберкулезного процесса с сохранением деформации позвоночника. При обследовании пациентов в постспондилитической фазе пораженные позвонки имеют четкие неровные склерозированные контуры. Дефекты в телах позвонков частично заполнены новообразованными костными трабекулами. Характерным являются необратимая деформация позвоночника, выраженные костно-хрящевые разрастания, дистрофические и склеротические изменения в костной ткани. Данные признаки лучше визуализируются при традиционной рентгенографии и КТ [30, с. 103; 117, с. 59–68].

Однако ведущую роль в диагностике костных деструктивных изменений при туберкулезном поражении позвоночника играют лучевые методы обследования. Лучевая картина туберкулезного спондилита зависит от давности процесса [81, с. 19–27; 95, с. 6–9; 117, с. 59–68; 161, с. 903–909].

Стандартная рентгенография продолжительное время оставалась единственным методом визуализации натечных абсцессов. Считается, что туберкулезный абсцесс при рентгенологическом обследовании может быть виден только в том случае, если он окружен тканями, которые по своей плотности отличаются от содержимого абсцесса. В поясничной области на наличие абсцесса указывает дугообразное выпячивание наружного края поясничной мышцы (косвенный признак) [58, с. 22; 128, с. 337–341]. Рентгенологическая картина абсцесса при туберкулезном поражении в большинстве случаев крайне характерна. Воспалительный инфильтрат чаще всего дает веретенообразную тень, длинная ось которой совпадает с осью позвоночного столба. Иногда абсцесс имеет правильную овальную или цилиндрическую форму. Также можно выявить вытянутую грушевидную форму с провисанием «натёчников» по обе стороны позвоночного столба [9, с. 355; 128, с. 337–341]. Недостатком стандартной рентгенографии является то, что данный метод позволяет выявить туберкулезный абсцесс лишь при выраженных и зачастую необратимых изменениях паравертебральных тканей. При небольших размерах контуры инфильтратов и их соотношение с окружающими органами на стандартных рентгенограммах определить не всегда удается. Оценить состояние спинного мозга и нервных корешков при обзорной рентгенографии позвоночника можно лишь по косвенным признакам (при наличии обызвествленных казеозных масс и секвестров в просвете позвоночного канала). КТ имеет явные преимущества и позволяет выявлять паравертебральные абсцессы, их соотношение с позвонками и окружающими органами. При КТ наружные контуры инфильтрата, как правило, резко ограничены. По некоторым данным они соответствуют туго натянутым стенкам абсцесса, т.е. отслоенным плотным связкам, в особенности передней продольной связке, испытывающим давление изнутри, со стороны некротической полости. КТ без контрастного усиления позволяет отчетливо визуализировать паравертебральное воспаление, поскольку зоны некроза при туберкулезе богаты фосфорнокислой известью, что дает интенсивную тень. Кальцинаты внутри или на границе абсцессов (особенно в длительно существующих инфильтратах), выявляемые при КТ-исследовании, являются характерным признаком туберкулезного спондилита [9, с. 355; 99, с. 34–54]. В настоящее время наиболее информативным методом лучевой диагностики абсцессов при туберкулезном поражении является МРТ. С помощью МРТ можно оценить локализацию и протяженность паравертебральных абсцессов, протяженность и степень компрессии спинного мозга и его корешков эпидуральными абсцессами [56, с. 19–21; 155, с. 469–473]. Однако необходимо учитывать, что МР-исследование не всегда может быть технически доступным, а также имеет высокую стоимость. Это обуславливает использование альтернативного метода диагностики абсцессов при туберкулезном спондилите – УЗИ. При УЗИ натечные абсцессы отграничены от окружающих тканей фиброзной капсулой и имеют анэхогенную структуру с единичными гиперэхогенными включениями. Неровный контур стенок абсцессов обусловлен туберкулезными грануляциями, которые визуализируются в виде гиперэхогенных структур. Ультразвуковой метод позволяет установить протяженность воспалительного процесса в мышцах, уточнить

количество камер, предположить объем и его связь с окружающими органами, что позволяет решить вопрос об оперативном доступе и объеме оперативного вмешательства [56, с. 19–21; 99, с. 34–54; 127, с. 1255–1273]. Также возникают трудности при УЗД внутригрудных паравертебральных абсцессов, поскольку костные структуры и большая масса мышечной ткани при заднем расположении датчика непроницаемы для ультразвука, а при переднем расположении туберкулезный паравертебральный абсцесс мешают увидеть сердце, крупные сосуды и легочную ткань. УЗ-метод незаменим при проведении обследования пациентов с туберкулезным спондилитом в раннем послеоперационном периоде и динамическом послеоперационном наблюдении для оценки результатов хирургического лечения [56, с. 19–21; 127, с. 1255–1273].

При туберкулезных поражениях нижних отделов грудного, поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника часто встречаются холодные ПА. Доказано, что первичные ПА чаще выявляются у лиц моложе 40 лет (84%), старше 40 лет – до 40%, вторичные ПА у пожилых – встречаются редко. В последние годы всё чаще причиной ПА является внутривенная наркомания, при этом в 47% случаев, а по некоторым данным, у более чем 55% больных выявляется ВИЧ-инфекция [143, с. 44–47; 144, с. 213–218; 145, с. 53].

Миелографическая диагностика с водорастворимыми контрастными веществами основывается на его заполнении всего субарахноидального пространства. Встречая препятствие при прохождении по нему контрастное вещество, останавливается и накапливается вокруг объемного или спаечного процесса, приобретая его форму. На КМГ можно количественно оценить кифотическую деформацию позвоночника, деформацию твердой мозговой оболочки, степень компрессии дурального мешка на вершине кифоза [11, с. 32].

Радионуклидные методы исследования – это возможность функциональной визуализации, которые основаны на принципе регистраций гамма-фотонов от изотопов, входящих в радиофармпрепарат, поглощаемый определенной структурой организма (орган, ткань, жидкость). Для изучения костной ткани применяют моно- и бисфосфанаты, меченные ^{99m}Tc (например, пирофосфат) [131, с. 462–469]. Радионуклидное исследование, применяемое в диагностике послеоперационных изменений позвоночника, позволяет выявить так называемый «горячий очаг» – наличие метаболических изменений, свидетельствующие об изменениях трансплантата/имплантата, наличии воспаления или формирования ложного сустава [145, с. 337; 148, с. 684–691].

Более чем столетний опыт фтизиатров всего мира доказал, что «золотым» стандартом диагностики туберкулеза является классическое сочетание микроскопического и культурального методов исследования МБТ, которые остаются актуальными и в настоящее время, несмотря на появление большого числа альтернативных методов. Бактериоскопическое исследование является наиболее доступным, быстрым и дешевым методом выявления кислотоустойчивых микобактерий [77, с. 445]. Однако пределы метода, даже при использовании самой совершенной микроскопической техники, в том числе и люминесцентной, позволяют обнаружить кислотоустойчивые микобактерии при содержании их не менее 10000 микробных тел в 1 мл материала. Такое количество микобактерий содержится в мокроте только у пациентов с распространенными, прогрессирующими формами туберкулезного процесса [4, с. 81]. При незначительной выраженности туберкулезного процесса в легких только у 34% пациентов удастся обнаружить возбудитель при бактериоскопии мазка из мокроты даже после многократных повторных исследований. При отсутствии на рентгенограммах видимых изменений, обнаружение микобактерий в мазке из мокроты маловероятно. Разработан метод наноиммунофлуоресценции, предназначенный для быстрого выявления туберкулезных бактерий в патологическом материале [63, с. 20–22]. Его проводят с применением силиконовых наночастиц с ковалентно иммобилизованным протеином А. По чувствительности он значительно превосходит флуоресцентный метод диагностики туберкулеза. Использование эпифлуоресцентного фильтра облегчает учет результатов теста и сокращает необходимые для этого затраты времени [146, с. 97–104].

Культуральный метод выявления микобактерий, отличается большей чувствительностью и имеет ряд преимуществ перед методом микроскопии [21, с. 55–59]. Он позволяет выявить МБТ при наличии в исследуемом патологическом материале нескольких десятков жизнеспособных особей возбудителя. Очень важным преимуществом метода является возможность получения культуры возбудителя, которая может быть подробно исследована, идентифицирована и изучена в отношении лекарственной чувствительности, вирулентности и других биологических свойств. Существуют реальные возможности повышения результативности классических методов микробиологического исследования за счет совершенствования методов подготовки материала, применения новых красителей, модификации систем культивирования и регистрации роста микобактерий, например, использование автоматизированных систем типа ВАСТЕС MGIT 960 [62, с. 89]. Размножение туберкулезных микро-

бактерий в жидких питательных средах происходит значительно быстрее, чем на плотных [93, с. 7-17].

Применение для диагностики туберкулеза метода ПЦР позволяет в течение 1 рабочего дня (2–3 ч) установить наличие ДНК МБТ в диагностическом материале. Предпочтение отдается тест-системам с детекцией результата в режиме реального времени, которые практически полностью исключают риск контаминации образцов продуктами амплификации [120, с. 46].

Наиболее перспективным методом определения генотипической ЛУ является мультиплексная ПЦР в режиме реального времени. Преимуществом данного метода перед описанными выше технологиями является отсутствие этапа гибридизации и оценка результатов в режиме реального времени, что позволяет снизить возможность контаминации. Примером таких тест-систем может служить GeneXpert MTB/RIF (Ceiphid, США). Однако данная тест-система определяет устойчивость только к рифампицину (специфичность 90%) и характеризуется очень высокой стоимостью анализа. Из российских ПЦР тест-систем для определения МЛУ можно отметить «Амплитуб-МЛУ-РВ» производства ЗАО «Синтол» (специфичность по рифампицину и изониазиду около 94%) [61, с.; 14, с. 38-44].

К прямым методам обнаружения МБТ можно отнести методы выявления в исследуемых образцах диагностического материала специфических фрагментов цепи ДНК возбудителя. Среди применяемых для этого молекулярно-биологических методик наиболее широкое распространение получил метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), в основе которого лежит многократное увеличение числа копий специфического участка ДНК (так называемая направленная амплификация ДНК) [3, с. 52-55]. Метод особенно актуален для туберкулеза, поскольку эффективен в отношении возбудителей с высокой антигенной изменчивостью (в том числе L-форм), определение которых требует длительного культивирования или сложных питательных сред, а также в отношении внутриклеточных паразитов и персистирующих микроорганизмов [33, с. 14-15]. Наряду с этим, методы ПЦР-диагностики весьма перспективны при проведении межвидовой и штаммовой идентификации микобактерий для дифференциации туберкулезных и нетуберкулезных микобактерий (возбудителей микобактериозов), для экспресс-определения лекарственной устойчивости микобактерий [13, с. 28-30].

Проведенные японскими специалистами из исследовательского института туберкулеза испытания показали, что специфичность и чувствительность теста QuantiFERON TB-2G составляют 98,1 и 89,0%, соответственно [169, с. 681-686].

Метод гистологического исследования пораженной специфическим процессом ткани относят к достоверным методам диагностики туберкулеза. Он позволяет обнаружить в биопсийном материале грануляционную ткань и казеозный некроз, специфический для туберкулеза. Этот инвазивный метод следует применять в наиболее сложных случаях диагностики туберкулеза легких. Однако информативность гистологического исследования ограничивается относительной специфичностью туберкулезной гранулемы [44, с. 56-58]. Гистологическое исследование биопсийного материала, бактериологическое исследование на твердых и жидких питательных средах, в том числе с использованием системы Bactec MGIT - 960 и молекулярно-генетическую диагностику (Geno Type MTBDR plus (Хайн-тест) и Xpert MTB/RIF) относят к методам верификации диагноза. Клинико-анамнестические, Xpert MTB/RIF, рентгенологические, бактериоскопические, кожные пробы с туберкулином, «Диаскин-тест», GUANTIFERON - TB GOLD методы относят к скрининговым методам исследования [22, с. 14-19]. В настоящее время по-прежнему «золотым стандартом» в диагностике туберкулеза легких является бактериоскопический и бактериологический (и их модификации) методы исследования.

Современные методы диагностики туберкулеза легких (ПЦР-диагностика, серологическая диагностика) активно внедряются в практическое здравоохранение и имеют все большее значение в постановке диагноза туберкулеза, однако, они должны быть подтверждены бактериоскопическим и/или бактериологическим методами исследования.

Морфологический метод подтверждения туберкулезной патологии является достоверным, однако во многих случаях следует учитывать то, что существуют ограничения его использования.

В настоящее время, несмотря на наличие разнообразных современных методов диагностики туберкулеза, существует необходимость разработки и внедрения новых методов быстрой, с высокой чувствительностью и специфичностью диагностики [93, с. 7-17].

Внелегочный, в том числе костный туберкулез характеризуется олигобациллярностью, что значительно затрудняет этиологическую диагностику. При этом такая важная характеристика возбудителя, как ЛУ, остается не выявленной [31, с. 144–145; 104, с. 84–85].

Основным критерием для верификации диагноза являются результаты бактериологического и морфологического исследований патологического материала, который получают, как правило, в ходе лечебно-диагностической операции. При этом следует учитывать, что частота бактериологического

подтверждения воспалительных заболеваний позвоночника в 4-5 раз ниже морфологической. Высокий уровень информативности пункционной биопсии позвонков у взрослых пациентов с подозрением на опухолевые поражения [80, с. 117–125] позволил предположить, что её использование с наименьшими травмами даст возможность получить материал для морфологического исследования, что может оказать существенную помощь в дифференцировании деструктивных поражений позвоночника и среди детей. Широкое применение биопсия позвоночника получила с появлением КТ, при этом ее положительные результаты стали составлять от 50 до 95%, что приближается к таковым, при проведении открытой биопсии [29, с. 111; 80, с. 117–125].

Гистологическое исследование биопсионного материала больных костным туберкулезом при малоактивной фазе туберкулезного воспаления иногда не позволяет достоверно подтвердить этиологию процесса вследствие слабой выраженности морфологических признаков. В сложившейся ситуации актуальной проблемой диагностики костного туберкулеза является быстрое и достоверное обнаружение возбудителя и определение его лекарственной устойчивости, с целью подбора эффективного режима химиотерапии. Однако в большинстве противотуберкулезных учреждений этиологическая диагностика туберкулезного поражения костей осуществляется методом посева диагностического материала на плотные питательные среды, ответы которых можно получить не ранее чем через 5–8 недель [152, с. 269].

Чрескожная закрытая трепан-биопсия тел позвонков – малоинвазивный высокоинформативный метод, обеспечивающий повышение возможности дооперационной диагностики ограниченных деструктивных поражений позвонков у детей до 80%. Проведение чрескожной закрытой трепан-биопсии тел позвонков требует соблюдения как субъективных, так и объективных условий. Манипуляцию можно проводить под рентгенологическим контролем с использованием как рутинной рентгенографии, так и низкодозного электронно-оптического преобразователя (С-дуга) [68, с. 157].

Для каждой фазы развития туберкулезного процесса степень активности специфического воспаления может быть различной, по наблюдениям специалистов, с этой точки зрения туберкулезный спондилит характеризуют как активный, торпидно текущий, потерявший активность и излеченный. Активность процесса определяется при комплексном обследовании с учетом клинических, рентгенологических, лабораторных и морфологических данных [9, с. 355; 30, с. 103]. Активный туберкулезный спондилит выявляется у взрослых с давностью заболевания до 5 лет. Оценка активности туберкулезного спондилита с помощью лучевых методов диагностики ограничена, в данном случае клинические симптомы являются более важными, чем рентгенологические [99, с. 34–54; 113, с. 16–20].

Вследствие расстройства спинального кровообращения вторичного генеза в ряде случаев отмечается значительное несоответствие между уровнем локализации патологического очага по длине спинного мозга и позвоночника и уровнем неврологических выпадений, что нередко является причиной топических диагностических ошибок [59, с. 13–17].

Лечение туберкулеза позвоночника в современных условиях.

Стандартная контролируемая химиотерапия туберкулеза высокоэффективна при лечении туберкулеза, вызываемого чувствительным возбудителем [15, с. 44-49; 27, с. 10-13].

Проведение микробиологического исследования лекарственной чувствительности МБТ к основным и резервным противотуберкулезным препаратам является необходимым в каждом случае выделения культуры МБТ. После получения данных микробиологического исследования лекарственной чувствительности МБТ обязательна коррекция химиотерапии и назначения индивидуализированных режимов лечения [69, с. 39-41].

Согласно данным отечественных исследований, почти у 90% больных туберкулезом легких регистрируется развитие как минимум одной нежелательной побочной реакции. Наличием побочных эффектов, требующих изменения схемы специфической терапии или ее временной отмены, сопровождается лечение, по различным данным, от 60 до 80% впервые выявленных больных [35, с. 15-19; 38, с. 15-22; 116, с. 48]. Как установлено, возникающие в процессе лечения туберкулеза легких лекарственные осложнения серьезно препятствуют формированию терапевтического сотрудничества пациента [26, с. 4-12], значительно снижают клиническую и экономическую эффективность терапии [41, с. 16-21; 96, 42-45; 97, с. 50-53; 114, с. 65.], а также ассоциируются с высоким риском неудачного лечения и летальности больных [37, с. 25-31].

При этом туберкулез позвоночника имеет фазы течения, каждая из которых отличается своей клинической и рентгенологической картиной, что значительно влияет на сроки диагностики, оценку выявленных изменений и последующую лечебную тактику [94, с. 10–14; 98, с. 75-78; 118, с. 51-55; 137, с. 74 - 83; 151, с. 320-327, 154, с.1629-1634].

Современные методы лечения ТС с использованием РВО позволяют у больных с активными формами заболевания достигнуть излечения процесса, восстановить опороспособность позвоночника в 97,2% случаев и в 91,4% - полностью ликвидировать спинномозговые и неврологические расстройства [50, с. 20–22; 66, с. 60–65; 71, с. 80–83; 73, с. 47–49]. В связи с развитием спинномозговых расстройств оперативное вмешательство на позвоночном канале при ТС выполняется в 76% случаев [8, с. 57–61; 73, с. 47–49].

Данные В.В. Олейника (2001, 2003) показали, что критериями операбельности по состоянию процесса в легких были стойкая положительная динамика в инфильтративной фазе или отсутствие прогрессирования, свежих очагов отсева в фазе распада или при кавернозном процессе в легких. При выявлении поликавернозного туберкулеза почек и утрате их функции первым этапом выполняли нефрэктомия, затем (через 2-3 нед.) производили операцию на позвоночник. При наличии глубоких спинномозговых расстройств в первую очередь делали операцию декомпрессионного характера на позвоночнике.

Хирургический подход является основным методом в лечении эпидуритов, дисцитов и спондилитов. Поскольку при таких заболеваниях зачастую наблюдается поражение передней колонны позвоночника – 95%, неотъемлемым компонентом в хирургическом лечении является вентральное вмешательство – некрэктомия, резекция или корпорэктомия, межтеловой спондилодез. Для замещения вентрального дефекта позвоночника оптимальны небиологические имплантаты (титановая сетка, костный цемент, лифт-кейдж) [111, с. 163–167, 153, с. 337–341; 160, с. 2476–2483]. Транспедикулярная фиксация – прекрасное дополнение к радикальному хирургическому вмешательству, позволяющее добиться адекватной стабильности, ранней двигательной реабилитации и благоприятных условий для формирования блока. Воспалительное поражение позвоночника зачастую требует хирургического вмешательства, которое должно выполняться в кратчайшие сроки и учитывать весь комплекс неврологических, опорно-двигательных и общесоматических нарушений [6, с. 23–24]. РВО являются главным методом лечения специфических и неспецифических воспалительных поражений позвоночника [54, с. 23; 160, с. 2476–2483].

«Золотые стандарты» лечения туберкулезных спондилитов сформировались на протяжении второй половины XX века благодаря британской и отечественной хирургическим школам, прошедших путь от применения классических задних доступов к позвоночнику, до разработки и совершенствования вмешательств на его передних отделах, внедрению в практику методик передней декомпрессии спинного мозга и направленной ликвидации деформаций позвоночника [19, с. 40; 42, с. 11; 45, с. 78–81; 67, с. 50–52]. Основным материалом для замещения межтелового дефекта при этом являлись костные трансплантаты – аутокость (ребра, гребень подвздошной кости), гомо- или гетерокость. Однако, отношение к костной ткани как к идеальному материалу для замещения костных дефектов, всё больше подвергалось сомнению, т.к. сопровождалось высоким числом (от 16 до 40%) отдаленных послеоперационных осложнений, связанных с переломами, резорбцией трансплантата, отсутствием сращения с ложем и нагноением в зоне пластики – т.е. ситуациями, связанными с биологической реактивностью костной ткани и ее недостаточной прочностью [7, с. 22; 23, с. 24; 67, с. 50–52; 74, с. 143–145; 112, с. 11–17].

Следовательно, применение титанового сетчатого цилиндрического кейджа открыло дополнительные возможности при проведении хирургического лечения ТС, при этом можно использовать аутокость в виде крошек, получаемых из зоны оперированного сегмента, обеспечивая тем самым стойкий спондилодез, без проведения дополнительных разрезов для забора аутокости. Применение оссеин-гидроксиапатитного соединения с бициллином-5 способствует стимуляции регенерации кости, обеспечивая профилактический и лечебный антибактериальный эффект в зоне проведения хирургического вмешательства на позвоночнике [100, с. 268–269; 102, с. 96–97; 103, с. 205; 105, с. 205–206; 108, с. 109; 150, с. 178–184; 162, с. 178–184].

Ортопедический режим имеет особую роль для получения положительных результатов и дает возможность сращения костей оперированного сегмента, предотвращая образование фиброзного анкилоза. Послеоперационный постельный режим при использовании титанового сетчатого кейджа значительно сокращается и составляет: при локализации ТС в шейном – 15, в грудном – 23, в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника – 31 день соответственно. Сроки ходьбы с помощью костылей сокращаются в среднем на 2 месяца, а корсета - от 3 до 6 месяцев [106, с. 289–294; 108, с. 125; 162, с. 178–184].

Использование радикально-восстановительных операций позвоночника при генерализированных формах туберкулеза улучшает общую состоянию больного и имеет значительную роль к выздоровлению больных.

Проведение 2-3 месячного противотуберкулезное терапия с патогенетической терапией до операционном периоде при глубоких поражениях легкого с выделением микобактерии является целесообразным и уменьшает осложнений во время наркоза и в раннем операционном периоде. Совместная лечения специалистов и адекватная терапия с учетом чувствительности микобактерии к противотуберкулезным препаратам своевременная проведение радикально-восстановительная операция проводить к выздоровление больных при генерализованных формах туберкулеза [30, с. 424-428].

Обобщая обзор литературы, следует отметить, что на современном этапе наряду с достигнутыми успехами наметилась значительная неблагоприятная тенденция в динамике эпидемиологических показателей туберкулеза, в том числе внелегочной локализации, в частности, костно-суставного туберкулеза, особенно в сельских районах, а у большинства вновь выявленных больных регистрируется далеко-зашедшие, распространенные формы туберкулеза. Частота сочетаний спондилита с активными специфическими процессами в легких, плевре, внутригрудных и мезентеральных лимфатических узлах, краткость или отсутствие временных промежутков между их первичным выявлением, тенденция к распространенности процесса в позвоночнике свидетельствуют о массивности инфицирования, ослабление общего состоянии больных. Это обстоятельство недостаточно объясняется наличием различных экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на развитие специфического процесса, и особенностей его течения у больных туберкулезом позвоночника, а также недостатками традиционных методов лечения больных генерализованным и полиорганным туберкулезом. До последнего времени изучение этих условий в качестве патогенетических факторов, влияющих на течение туберкулеза позвоночника, не было предметом специальных научных исследований. А между тем, их выявление и целенаправленная борьба с ними представляется в настоящее время, наиболее перспективными, направленными на изыскание путей повышения эффективности фтизиоортопедической помощи населению республики. Следует сказать, что при туберкулезе позвоночника наблюдается нередко неспецифическое поражение жизненно-важных органов и систем, требующие комплексного антибактериального и патогенетического лечения. Это обстоятельство в значительной степени связано с наличием отрицательных экзогенных факторов, особенно в сельских районах, отрицательная роль которых в качестве негативного патогенетического фактора доказана применительно к изучению легочного туберкулеза специальными работами.

Список литературы:

1. Абдуллаев Р., Комиссарова О., Герасимов Л. Системный воспалительный ответ у больных туберкулезом и ВИЧ инфекцией // Врач. - 2017. - № 11. - С. 52-55.
2. Аксенова В.А., Клевно Н.И., Моисеева Н.Н. Особенности туберкулеза у детей в XXI веке, достижения и перспективы в области профилактики и диагностики // Лечащий врач. - 2017. - № 2. - С. 58-62.
3. Александров А.А. и др.. Применение полимеразной цепной реакции для диагностики и оценки эффективности химиотерапии туберкулеза легких // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2006. - №1. - С. 52-55.
4. Алексеева Г.И., Фазульянова И.А., Горехова Т. В.. Микроскопическое выявление кислотоустойчивых микобактерий//Туберкулез сегодня: материалы VII Рос. съезда фтизиатров. - Москва, 2003. - С. 81.
5. Аснер Т.В., Калягин А.Н., Федотова В.Н., Швецова Е.А. Генерализованный туберкулез с множественным поражением внутренних органов// Сибирский медицинский журнал. - 2017. - № 3. - С. 40-43.
6. Басанкин И.В., Плясов С.А., Афаунов А.А., Волынский А.Л., Тахмазян К.К. Хирургические вмешательства при инфекционных процессах в позвоночнике и позвоночном канале // Вертебрология в России: итоги и перспективы развития: сборник тезисов V съезд хирургов-вертебрологов России. - Саратов, 2014. - С. 23-24.
7. Беляков М.В. Применение углерод-углеродных имплантатов для переднего спондилодеза при воспалительных заболеваниях позвоночника//Автореф. Дис. канд. Мед. Наук. - СПб., 2006. - С. 22.
8. Беляков М.В., Гусева В.Н., Мушкин А.Ю., Виноградова Т.И., Маничева О.А., Гордеев С.К. Использование многофункциональных углеродных имплантатов в хирургии воспалительных заболеваний позвоночника// Хирургия позвоночника. - 2010. - № 1. - С. 57-61.
9. Браженко Н.А. Внелегочный туберкулез. СПб. - Спец. Лит. - 2013. -С. 395
10. Варганян Ф.Е., Шаховский К.П. Туберкулез, ассоцииро ванный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - №4. - С.42-45.
11. Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Серова Н.С. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной медицины / Учебное пособие. - М., 2008. - С. 32.

12. Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в годы пандемии COVID-19 – 2020-2021 гг. // Туберкулез и болезни легких. – 2022. – 100(3). – С. 6–12.
13. Владимирский М. А., Шипина Л.К., Левченко М.В. Эффективность обнаружения микобактерий туберкулеза методом полимеразной цепной реакции // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2003. – № 12. – С. 28–30.
14. Владимирский М.А., Шульгина М.В., Варламов Д.А, Аляпкина Ю.С., Шипина Л.К., Домотенко Л.В., и др. Применение метода ПЦР в реальном времени для определения и контроля за распространением лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза. Проблемы туберкулеза. 2008; 4:38-44.
15. Власова Н.А., Никишова Е.И., Миронюк О.М., Марьяндышев А.О. Результаты лечения 100 больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, получивших лекарственные препараты по одобрению комитета «Зеленый Свет» Всемирной организации здравоохранения в 2005 году, в Архангельской области // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – № 8. – С. 44–49.
16. Воронова И. Н., Хокканен В. М., Санаева С. И. ВИЧ-инфекция и туберкулез глаз // Медицинский вестник Башкортостана. 2017. – Т. 12, № 2. – С. 122–125.
17. Гайдаров Г.М., Апханова Н.С., Душина Е.В. Интегральная оценка эпидемической ситуации по туберкулезу и влияние медико-организационных факторов на ее развитие // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2017. – Т. 25. №3. – С.139-143.
18. Гайдаров Г.М., Гашенко А.В., Хантаева Н.С. Организационные мероприятия по совершенствованию раннего выявления, диспансерного наблюдения и мониторинга туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, на региональном уровне // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2011. – №5. – С.37-40.
19. Гарбуз А.Е. Реконструктивно-пластические операции при распространенных формах туберкулезного спондилита и их последствиях // Автореф. ... Дис. д-ра мед. наук. - Л., 1988. – С 40.
20. Гарбуз А.Е. Состояние и перспективы развития хирургии костей, суставов и позвоночника у взрослых (история развития хирургического туберкулеза) // Пробл.туб. - 2001. № 4. – С. 57-58.
21. Гольшевский В.И. и др. Достижения и перспективы микробиологической диагностики туберкулеза // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2001. – № 7. – С. 55–59.
22. Гуревич Л.Г., Скрыгина Е.М., Залуцкая О.М.. Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза легких на различных уровнях оказания медицинской помощи //Туберкулез и болезни легких. – 2014. – № 1. – С. 14–19.
23. Гусева В.Н. и др. Передний спондилодез с применением углеродных наноструктурных имплантатов: клинические рекомендации. - СПб, 2014. – С. 24.
24. Гусева В.Н., Доленко О.В., Некачалова А.З. и др. Клинико-рентгенологические и лабораторные особенности туберкулеза и остеомиелита позвоночника // Туберкулез и болезни легких. – 2006. №11. - С 9–13.
25. Гусейналиева Н.В. Совершенствование выявления туберкулеза в учреждениях первичного медицинского звена и его влияние на показатель заболеваемости/ Туберкулез и болезни легких. – 2020. - 98(10). – С. 41–46.
26. Данилов Д.С. Терапевтическое сотрудничество (комплаенс): содержание понятия, механизмы формирования и методы оптимизации/ Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2014. - № 2. - С. 4-12.
27. Дауров Р.Б. Клинико-рентгенологическая динамика у впервые выявленных больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий при раннем назначении резервной схемы химиотерапии по данным тест-системы «ТБ-Биочип» // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – № 4. – С. 10–13.
28. Долгов С.В., Лавриков П.Н., Воронцов В.Н. Декомпрессирующее стабилизирующий спондилодез при туберкулезном спондилите с применением пористых имплантатов и динамических скоб с термомеханической памятью // Сибирский медицинский журнал. – 2014. №3. – С. 35–39.
29. Дулаев А.К., Орлов В.П., Надулич К.А. и др. Хирургическое лечение больных с опухолями позвоночника // Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. - СПб, 2006. – С. 111.
30. Жарков П.Л. Рентгенологические критерии затихания и полной ликвидации костно-суставного туберкулезного воспаления // Под ред. Г.Г. Кармазановского. – Москва. 2007. – С.103.
31. Журавлев В.Ю. и соавт. Технологии «ТБ-Биочип» в верификации диагноза туберкулезного спондилита // Проблемы туберкулеза и болезни легких. – 2011, №4. – С. 144-145.
32. Заболеваемость туберкулезом внелегочных локализаций в России // Туберкулез в

- Российской Федерации, 2010 г. Аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской Федерации. – М., 2011. – С. 280.
33. Залуцкая О.М. и др. Молекулярно-генетические исследования в диагностике множественно лекарственно-устойчивого туберкулеза/ Достижения мед. науки Беларуси. – Минск, 2010. – Вып. XV. – С. 14–15.
34. Зими́на В. Н., Кравченко А. В., Батыров Ф. А. Генерализованный туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных заболеваний // Инфекционные болезни. – 2010. – №3. – С. 5–8.
35. Золотова Н.В., Баранова Г.В., Стрельцов В.В., Харитоновна Н.Ю., Ахтямова А.А., Багдасарян Т.Р.. Особенности переносимости противотуберкулезной химиотерапии с учетом психологического статуса пациентов/Туберкулез и болезни лёгких, Том 95, № 4, 2017. С.15-19.
36. Иванов В.М., Гусева В.Н., Шендерова Р.И. и соавт. Клинико-лабораторные особенности при туберкулезе и остеомиелите позвоночника // Проблемы туберкулеза. – 2003, №10. – С. 34–37.
37. Иванова Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М., Иванушкина Т.Н. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туб. и болезни легких. - 2013. - № 11. - С. 25-31.
38. Иванова Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М., Иванушкина Т.Н.. Частота и риск развития тяжелых нежелательных реакций при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туб. и болезни легких. - 2012. -№ 12. - С. 15-22.
39. Камаев Е.Ю. Этиологическая верификация туберкулезного спондилита у взрослых и остита у детей // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Челябинск, 2013. – С. 3-4.
40. Карпина Н.Л. Диагностика туберкулеза: основные принципы и современные возможности/Вестник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. - 2019. - S1. – С. 181–190.
41. Киселева Ю.Ю., Васильева И.А., Казенный Б.Я. и др. Актуальные вопросы лечения больных туберкулезом в современных условиях и факторы, влияющие на эффективность химиотерапии // Туб. и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 16-21.
42. Коваленко Д.Г. Экономная резекция тел позвонков при туберкулезном спондилите // Метод. Рекомендации. - М., 1967. – С. 11.
43. Ковешникова Е. Ю., Кульчавеня Е. В. Туберкулезный спондилит сегодня: клинико-эпидемиологические особенности // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2012. – № 2. – С. 1–9.
44. Корецкая Н.М., Наркевич А.Н. Первичная множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза по данным стационара красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1/ Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2012, 5(87). Часть 1. - С. 56-58.
45. Корж А.А., Тальшинский Р.Р., Хвисько Н.И. Оперативные доступы к грудным и поясничным позвонкам. - М., 1968. – С. 78–81.
46. Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология. Т. II. Опухоли головного мозга. - М., 2009. – С. 435–441.
47. Кузьмина Н. В., Мусатова Н. В. Течение генерализованного туберкулеза в условиях северного региона // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2008. № 6. С. 22–24.
48. Кузьмина Н. В., Нелидова Н. В. Генерализованный туберкулез у ВИЧ-инфицированных пациентов в условиях северного региона/ Вестник СурГУ. - Медицина. - №4 (38). - 2018. - С. 20-23.
49. Кузьмина Н. В., Нелидова Н. В. Туберкулез у пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции в условиях северного региона // Вестник СурГУ. Медицина. 2016. № 3. С. 62–64.
50. Лавров В.Н. Новые технологии в хирургическом лечении туберкулезного спондилита // Пробл. Туб. – 2002, №2. – С. 20-22.
51. Лавров В.Н., Кожевников А.Б., Генералова Р.В. Хирургическое лечение деструктивных форм туберкулеза шейного отдела позвоночника// Проблемы туберкулеза. – 2000, №5. – С. 44–47.
52. Ланге С., Уолш Д. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки/ руководство. - Москва: ГЭОТАР-Медиа. - 2010. – С. 432.
53. Левашев Ю.Н., Гарбуз А.Е. Костно-суставной туберкулез от П.Г. Корнева до наших дней // - М., 2003.
54. Левашев Ю.Н., Гришко А.Н., Шерemet А.В. и др. Современные эпидемиологические тенденции внелегочного туберкулеза // Актуальные вопросы выявления, диагностики и лечения внелегочного туберкулеза: матер. Науч. Всерос. Науч.-практ. Конф. – СПб. 2006. – С. 23.
55. Мамаева Л. А. Особенности выявления, течения, диагностики спондилитов у больных ВИЧ-инфекцией // Пермский медицинский журнал. – 2017. – Т. XXXIV, №1. – С. 67–72.
56. Мердина Е.В., Митусова Г.М., Советова Н.А. Ультразвуковая диагностика забрюшинных абсцессов при туберкулезе позвоночника// Проблемы туберкулеза. – 2001, №4. – С. 19–21.

57. Мирзоев С.О., Сулайманов И.И., Юсупов Е.Ю. и др. Радикальное хирургическое лечение осложненных форм туберкулеза поясничного отдела позвоночника // Актуальные вопросы лечения туберкулеза различных локализаций. Труды всерос. науч.-практ. конф. - СПб, 2008. - С. 153.
58. Митусова Г.М. Лучевая диагностика туберкулезного спондилита взрослых, осложненного неврологическими расстройствами// Автореф. дис. канд. мед. наук. - СПб, 2002. - С. 22.
59. Митусова Г.М., Советова Н.А., Титов А.Г., Майстрович О.А. Компьютерная томография в диагностике туберкулезного спондилита, осложненного неврологическими расстройствами // Проблемы туберкулеза. - 2003, № 6. - С. 13-17.
60. Мишин, В.Ю. Туберкулинодиагностика. - Москва: ГЭОТАР-Медиа. 2013. - С. 136.
61. Молекулярно-генетическая диагностика туберкулеза методом ПЦР в реальном времени. Технология «АМПЛИТУБ». Доступно по: <http://syntol.ru/upload/iblock/668/668cfb7845b8f32a223124ad74a3a780.pdf>.
62. Морозова Т.И. и др.. Микробиологические исследования при туберкулезе и пути их совершенствования /Туберкулез сегодня: материалы VII Рос. съезда фтизиатров. - Москва, 2003. - С. 89.
63. Морозова Т.И., Салина Т.Ю., Завалева И.И. Иммуноферментный и иммунохроматографические анализы в дифференциальной диагностике туберкулеза и онкологических заболеваний органов дыхания /Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2003. - № 4. - С. 20-22.
64. Мусурманов Ф.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. Особенности клинического течения резистентных форм туберкулеза позвоночника // В кн.: Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом. Матер. Всерос. Науч.-практ. Конф. - СПб, 2010. - С. 215.
65. Мушкин А.Ю. Костно-суставной туберкулез у детей: современная ситуация и прогноз. Туберкулез и болезни легких. - 2006; №11. - С. 13-16.
66. Мушкин А.Ю., Куклин Д.В., Дорофеев Л.А., Кравцов Д.В., Роднова И.Г. Реконструкция позвоночника при распространенных полисегментарных разрушениях // Хирургия позвоночника. - 2010, № 3. - С. 60-65.
67. Мушкин А.Ю., Куклин Д.В., Евсеев В.А. Инструментальная фиксация позвоночника при пояснично-крестцовых спондилитах//Хирургия позвоночника. - 2004, № 3. - С. 50-52.
68. Мушкин А.Ю., Куклин Д.В., Першин А.А. Задняя инструментальная фиксация позвоночника при туберкулезном спондилите // Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза. - СПб, 2008. - С. 157.
69. Мякишева Т.В.. Особенности течения и эффективность лечения туберкулеза легких с лекарственной устойчивости возбудителя у лиц молодого возраста//Автореферат дисс. на соискание ученой степени д.м.н./Москва. - 2013. С. 39-41.
70. Назаров С. С., Решетнева Е. В., Соловьева Н. С., Вишневский А. А. Уровень лекарственной устойчивости возбудителя при распространенном туберкулезном спондилите у пациентов с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 6. - С. 106-113.
71. Назиров П.Х. Хирургическое лечение туберкулеза позвоночника, осложненного спинномозговыми расстройствами // Сб. научн. трудов: «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии в Узбекистане». - Ташкент. - 2003. - С. 80-83.
72. Назиров П.Х., Махмудова З.П., Мамарасулова О.У. Эпидемиологическое состояние внелегочного туберкулеза в республике Узбекистан за 2003-2012 гг. // Украинский пульмонологический журнал. - 2013, № 4. - С. 64.
73. Назиров П.Х., Юлдашев Ш.К., Аликулов Э.А. Результаты хирургического лечения осложненных форм туберкулезного спондилита // Пробл. Туб. - 2004, № 12. - С. 47-49.
74. Олейник В.В. Результаты хирургического лечения туберкулезного спондилита при генерализованном туберкулезе // Мониторинг. Выявление. Диагностика. Лечение туберкулеза. - Екатеринбург. - 2004. - С. 143-145.
75. Парпиева Н.Н., Усмонов И.Х., Кобилов Н.Ю., Жумаев М.Ф. Особенности диагностики и лечения при генерализованных формах туберкулеза// Новый день в медицине. - Бухара. - 2020. - № 2. - С. 424-428.
76. Парфенова Т.А. Опыт использования в противотуберкулезных учреждениях аллерегена туберкулезного рекомбинантного для диагностики туберкулезной инфекции/ Туберкулез и болезни легких. - 2016. - 94(9). - С. 49-52.
77. Перельман М. И., Богодельникова И. В.. Фтизиатрия: учебник /Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 445 с.
78. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия/ учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа. - 2010. - С. 448.
79. Перецманас Е. О., Орлова-Морозова Е. А., Есин И. В., Каминский Г. Д., Тюлькова Т. Е., Панова А. Е., Ловачева О. В. Вирус иммунодефицита человека – один из факторов воспаления костной ткани при туберкулезном спондилите, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией. Гипоте-

за или реальность? //Туберкулёз и болезни лёгких. – 2023. – Т. 101, № 2. – С. 47–53.

80. Пташников Д.А., Усиков В.Д., Засульский Ф.Ю. Патологические переломы костей // Практическая онкология. - 2006, Т. 7, № 2. – С. 117–125.

81. Ратобыльский Г.В., Ховрин В.В., Камалов Ю.Р. и др. Клинико-лучевая диагностика туберкулеза позвоночника на современном этапе//Диагностическая и интервенционная радиология. - 2012; 6 (1): 19–27.

82. Рахматиллаев Ш. Н., Гаврилов П. А., Турсунова Н. В., Чернов С. С., Ставицкая Н. В. Особенности течения туберкулезного спондилита на фоне ВИЧ-инфекции //Туберкулёз и болезни лёгких. – 2023. – Т. 101, № 1S. – С. 64–70.

83. Рахматиллаев Ш. Н., Турсунова Н. В., Ставицкая Н. В. Заболеваемость костно-суставным туберкулезом в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 2018–2020 гг./ Туберкулёз и болезни лёгких. – 2022. – Т. 100, № 10. – С. 37–43.

84. Решетнева Е. В., Вишневский А. А. Клинико-иммунологические особенности туберкулезного спондилита у ВИЧ инфицированных пациентов/ ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 46–51.

85. Решетнева Е. В., Мушкин А. Ю., Зиминова В. Н. Анализ рисков послеоперационных осложнений у пациентов туберкулезным спондилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекции/ Туберкулёз и болезни лёгких. – 2015. – № 4. – С. 36–41.

86. Решетнева Е.В., Олейник В.В. Клинические особенности туберкулезного спондилита, сочетанного с ВИЧ-инфекцией// Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом. Материалы Всерос. Науч. Конф. с международным участием. - СПб., 2010. – С. 248–249.

87. Савинцева Е. В., Груздев А. В., Темеева М. А. Клинико-эпидемиологические особенности костно-суставного туберкулеза в Удмуртской республике // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 29. – С. 353–358.

88. Савинцева Е. В., Федорова Н. Н., Горынцова В. И., Бекмачева В. А. Клинический случай туберкулезного спондилита с формированием натечных абсцессов // Молодой ученый. – 2021. – № 6 (348). – С. 106–110.

89. Савоненкова Л.Н., Рузов В.И., Анисимова С.В., Васильева Т.С., Дунаев В.С., Колчин Д.В. Особенности эпидемиологии и клинических проявлений туберкулезного спондилита в Ульяновской области/Туберкулез и болезни легких. – 2020. - 98(2). – С. 30–34.

90. Севастьянова Э.В., Черноусова Л.Н. Современные алгоритмы микробиологической диагностики туберкулеза/Туберкулез и болезни легких. – 2018. - 96(7). – С. 11–17.

91. Сердобинцев М.С., Олейник В.В. Современная организация хирургической помощи и диспансерное наблюдение больных костно-суставным туберкулезом//Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза. - СПб., 2008. – С. 17.

92. Скопин М.С., Корнилова Э.Х., Зюзю Ю.Р. и др. Клинико-морфологические особенности абдоминального туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез и болезни легких. – 2012. – №10. – С.51-58.

93. Скрыгина Е.М. Диагностика и лечение туберкулеза легких / Рецепт. – 2007. – № 6. – С. 42–51.

94. Советова Н.А., Васильева Г.Ю., Соловьева Н.С., Журавлев В.Ю., Баулин И.А. Туберкулезный спондилит у взрослых (клинико-лучевые проявления)/ Туберкулез и болезни легких. – 2014. – 2. – С. 10–14.

95. Советова Н.А., Савин И.Б., Мальченко О.В. и др. Лучевая диагностика внелегочного туберкулеза. Туберкулез и болезни легких. - 2006; 11. – С. 6–9.

96. Степанова Н.А., Стрельцова Е.Н., Галимзянов Х.М., Кантемирова Б.И. Нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты основного ряда / Туб. и болезни легких. - 2016. - № 5. - С. 42-45.

97. Ташпулатова Ф.К., Мухамедиев И.К., Абдуразакова З.К., Долгушева Ю.В. Частота и характер лекарственных осложнений от химиопрепаратов у больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких//Медицина: вызовы сегодняшнего дня: материалы III Международн. науч. конф. - М.: Буки-Веди, 2016. - С. 50-53.

98. Торохтий Г.А., Белов С.А. Трудности диагностики туберкулеза позвоночника (клиническое наблюдение)// Тихоокеанский медицинский журнал. – 2024. – 1. - С. 75–78.

99. Труфанов Г.Е., Рамешвили Т.Е., Дергунова Н.И., Митусова Г.М. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника. - СПб., 2011. 34–54.

100. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Взятие аутотрансплантата из подвздошной кости для переднего спондилодеза при туберкулезе поясничного отдела позвоночника», материалы научно-практической конференции// «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». – Бухара.- 2016. - С. 268-269.

101. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Восстановление опороспособности с при-

менением титанового сетчатого имплантата (rigomesh) для переднего спондилодеза при воспалительных заболеваниях позвоночника», материалы научно-практической конференции// «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». - Бухара.- 2016. – С. 269-270.

102. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Использование новых технологий во фтизиатрии»// материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии». - Бухара.- 2014. – С. 96-97.

103. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Передней спондилодез титановой сеткой (rigomesh) при туберкулёзных поражениях позвоночника»// Материалы VIII съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана. – Ташкент.- 2015. - С. 205.

104. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М., Рустамов Ф.Х. «Возможные допускаемые ошибки в лечении при туберкулёзных поражениях позвоночника», материалы научно-практической конференции// «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии». – Бухара.- 2014. – С. 84-85.

105. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Насритдинов Ф.Э. «Результаты переднего спондилодеза с помощью титанового имплантата (rigomesh) при туберкулёзных спондилитах» //Материалы VIII съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана. – Ташкент.- 2015. - С. 205-206.

106. Усманов И.Х., Тилляшайхов М.Н., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. «Ортопедические лечение осложненных форм туберкулёза позвоночника»// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 5/2015. – С. 289-294.

107. Усмонов И.Х. «Туберкулёз позвоночника: общий взгляд на проблему»// Вестник Ташкентской медицинской академии. - 4/2015. - С. 11-17.

108. Усмонов И.Х. Разработка методов хирургического лечения при туберкулёзных спондилитах с использованием современных технологий// Дис. на соискание д.м.н. (DSc). – Ташкент. - 2019. – С. 16-42, 109, 125.

109. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М., Газиев З. «Клиническое течение и эффективность лечения при туберкулёзе позвоночника»// материалы II съезда инфекционистов Узбекистана. – Ташкент. - 2015. - С. 161.

110. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. «Результаты хирургического лечения туберкулеза позвоночника у пациентов с неврологическими осложнениями»//Вестник Ташкентской медицинской академии. - 1/2016. - С. 95-98.

111. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. «Роль хирургического лечение при тубер-

кулёзе позвоночника»//Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2015, № 2. – С. 163-167.

112. Усмонов И.Х., Тилляшайхов М.Н., Назиров П.Х. «Забор ауто трансплантата из крыла подвздошной кости для переднего спондилодеза при туберкулёзе позвоночника»//Вестник Ташкентской медицинской академии. - 4/2015. - С. 11-17.

113. Фахритдинова А.Р. Клинико-лучевая картина туберкулезного спондилита на современном этапе//Травматология и ортопедия России. - 2006; 39. – С. 16–20.

114. Фещенко Ю.И., Черенько С.А., Мальцев В.И. и др.. Оценка значимости побочных реакций противотуберкулезных препаратов при лечении туберкулеза//Укр. мед. журнал . - V/VI. - 2008. – 3. – С. 65.

115. Хакимова Р.А. Клинические характеристики генерализованного туберкулеза // Экономика и социум. - №3. – 70. - 2020. – С. 554–556.

116. Цейликман О.Б. Противовоспалительные и противовоспалительные гепатотропные эффекты хронического стресса и монооксигеназная система печени// Автореф. дис. д-ра мед. наук. - Омск, 2005. - С. 48.

117. Цыбульская Ю.А. Современная клиничко-лучевая диагностика туберкулезного поражения позвоночника//Медицинская визуализация. - 2015, №1. - С. 59-68.

118. Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В. Туберкулез позвоночника: лучевая диагностика//Справочник поликлинического врача. – 2016. – 6. – С. 51–55.

119. Чередниченко А.Г., Кульчавеня Е.В. Характеристика микробной флоры у пациентов с подозрением на урогенитальный туберкулез/ Урология. - 2017. - № 2. - С. 66-70.

120. Черноусова Л.Н., Севастьянова Э.В., Ларионова Е.Е., Смирнова Т.Г., Андреевская С.Н., Попов С.А. и др.. Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2015., 46 с.

121. Шевченко С.Ю. Есть ли скрининг для мочевого туберкулеза?/ Урология. - 2017. - № 6. - С. 34-37.

122. Шелкова Е.С. Диагностика туберкулеза с использованием кожных иммунологических тестов. Реальность и перспектива//Медицинский алфавит. – 2017. - 1(7). – С. 14–19.

123. Шилова М.В. Проблемы туберкулеза у детей и подростков (своевременное выявление, диагностика и предупреждение заболевания туберкулезом при диспансерном наблюдении их в

группах риска). Актуальные вопросы диагностики туберкулеза. - СПб., 2014. – С. 12–28.

124. Шувалова Е. В., Вишнеvский А. А. Туберкулезный спондилит у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов: анализ коморбидности и влияния преморбидного фона на формирование инфекционных послеоперационных осложнений // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2020. – № 3. – С. 104–110.

125. Bastard M. et al. What is the best culture conversion prognostic marker for patients treated for multidrug-resistant tuberculosis? // Int. J. Tuberc. Lung Dis. NLM (Medline). – 2019. – Vol. 23, № 10. P. 1060-1067.

126. Biniyam A. Ayele, Abdinasir Wako, Jarso Tadesse, Hildana Gulelat, Riyad Ibrahim, Sisay Molla, Abdi Bati. Pott's paraplegia and role of neuroimaging in resource limited setting: A case report and brief review of the literatures // J. Clin. Tuberc. Other Mycobact. Dis. – 2021. – № 25. – P. 100283.

127. Burrill J., Williams C., Bain G., et al. Tuberculosis: a radiologic review. Radiographics. - 2007; 27 (5): - P.1255–73.

128. Buyukbebeci O., Karakurum G., Daglar B. et al. Tuberculous spondylitis: abscess drainage after failure of anti-tuberculous therapy. Acta Orthop. Belg. - 2006; 72: -P. 337–341.

129. Conlon B.A., Law W.R.. Macrophages are a source of extracellular adenosine deaminase-2 during inflammatory responses. Clin Exp Immunol. 2004; 138:14–20.

130. Dheda K. et al. Recent controversies about MDR and XDR-TB: Global implementation of the WHO shorter MDR-TB regimen and bedaquiline for all with MDR-TB? // Respirology. Blackwell Publishing. – 2018. – Vol. 23, № 1. – P. 36-45.

131. Engin G., Acunaş B., Acunaş G., Tunaci M. Imaging of extrapulmonary tuberculosis. Radiographics. - 2000; 20 (2): - P. 471–488.

132. Garg B., Kandwal P., Nagaraja U.B., Goswami A., Jayaswal A. Anterior versus posterior procedure for surgical treatment of thoracolumbar tuberculosis: A retrospective analysis // Indian J Orthop. - 2012, Mar-Apr. - 46(2).

133. Garg RK, Malhotra HS, Kumar N. Spinal Tuberculosis: Still a Great Mimic/ Neurol India. – 2019. - 67(6). – P. 1402–1404.

134. Gautam M. P., Karki P., Rijal S., Singh R. Pott's disease and paraplegia // J. Nepal. Med. Assoc. (JNMA). – 2005. – Vol. 44, 159. – P. 106–115.

135. Glassman I., Nguyen K. H., Giess J., Alcantara C., Booth M., Venketaraman V. // Pathogenesis, Diagnostic Challenges, and Risk Factors of Pott's Disease. ClinPract. – 2023. – Vol. 13, № 1. – P. 155–165.

136. Hantous-Zannad S., Zidi A., Njji H., Attia M., Baccouche I., Ben Miled M'rad K. Chest tuberculosis imaging. Rev. Pneumol. Cliniq. 2015; 2–3 (71): 93–109.

137. Heyde CE, Lübbert C, Wendt S, Rodloff A, Völker A, von der Höh NH. Spinal Tuberculosis/ Z Orthop Unfall. – 2022. -160(1). – P. 74 - 83.

138. Hochepped T., Berger F., Baumann H., Libert C.. Alpha-1-acid glycoprotein: an acute phase protein with inflammatory and immunomodulating properties. Cytokine Growth Factor Rev. 2003; 14 (1): 25-34.

139. Horter S. et al. Person-centred care in practice: Perspectives from a short course regimen for multi-drug resistant tuberculosis in Karakalpakstan, Uzbekistan // BMC Infect. Dis. BioMed. Central Ltd. – 2020. – Vol. 20, № 1.

140. Kurbatova E. V. et al. Sputum culture conversion as a prognostic marker for end-of-treatment outcome in patients with multidrug-resistant tuberculosis: A secondary analysis of data from two observational cohort studies // Lancet Respir. Med. Lancet Publishing Group. – 2015. Vol. 3, № 3. – P. 201-209.

141. Law W.R., Valli V.E., Conlon B.A.. Therapeutic potential for transient inhibition of adenosine deaminase in systemic inflammatory response syndrome. Crit Care Med. 2003.- 31.- P. 1475–1481.

142. Lu P. et al. Time to sputum culture conversion and treatment outcome of patients with multidrug-resistant tuberculosis: A prospective cohort study from urban China // Eur. Respir. J. European Respiratory Society. – 2017. – Vol. 49. - № 3.

143. Mohamed Nabil M.Y. Riyad. Pyogenic Psoas Abscess: Discussion of its Epidemiology, Etiology, Bacteriology, Diagnosis, Treatment and Prognosis – Case Report. Department of Surgery, Kuwait Medical Journal. – 2003.- 35(1). - P.44–47.

144. Niemann T. et al. Detection of urolithiasis using low-dose CT – A noise simulation study // Eur. J. Radiol. – 2011. – Vol. 80, Issue 2. – P. 213–218.

145. H. Imhof [et al.]. Direct diagnosis in radiology – spinal imaging / Stuttgart; New York: Thieme. - 2011. – P.337.

146. Sadrzadeh S.M., Bozorgmehr J.H.. Haptoglobin phenotypes in health and disorders. Am J Clin Pathol.- 2004.- 121.- P. 97–104.

147. Skoura E., Zumla A., Bomanji J.. Imaging in tuberculosis. Intern. J. Infect. Dis. – 2015.- 1 (32).- P. 87–93.

148. Takahashi H. et al. Can low-dose CT with iterative reconstruction reduce both the radiation dose and the amount of iodine contrast medium in a dynamic CT study of the liver? // Eur. J. Radiol. - 2014. – Vol. 83, Issue 4. – P. 684–691.

149. The global plan to stop TB 2011-2015: transforming the fight towards elimination of tuberculosis//World Health Organization. - Geneva, Switzerland.- 2010.- P. 101.
150. Usmonov I.H., Nazirov P. Kh. «Technique of use of titanium mesh cylinder of exemplary cage tubercular spondylitis», European science review. – Vienna, 2018, № 9–10. – P. 178-184.
151. Wang B, Gao W, Hao D. Current Study of the Detection and Treatment Targets of Spinal Tuberculosis//Curr Drug Targets. – 2020. 21(4). – P. 320–327.
152. Zhuravlev V. et al. Actual technologies in etiologic diagnostics of tuberculous spondylitis (TS). Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2011. Vol. 15, № 11. – P. 269.
153. Buyukbebeci O., Karakurum G., Daglar B. et al. Tuberculous spondylitis: abscess drainage after failure of anti-tuberculous therapy. Acta Orthop. Belg. - 2006; 72. -P. 337–341.
154. Chadha M., Agarwal A., Singh A.P. Craniovertebral tuberculosis: a retrospective review of 13 cases managed conservatively. Spine. - 2007; 32 (15). - P. 1629–1634.
155. Dunn R., Zondagh I., Candy S. Spinal tuberculosis: magnetic resonance imaging and neurological impairment. Spine. - 2011; 36 (6). - P. 469–473.
156. Eisen S, Honywood L, Shingadia D, Novelli V. Spinal tuberculosis in children. Arch Dis Child. – 2012, 97.-724–29. DOI: 10.1136/archdischild-2011-301571.
157. Frankel, H. L., Hancock D. O., Hyslop G. The value of postural reduction in the initial management of closed injuries of the spine with paraplegia and tetraplegia. // Paraplegia. – 1969, Vol. 7, Issue 3. – P. 179–192.
158. Gagr R.K., Somvanshi D.S. Spinal tuberculosis: a review. J. Spinal Cord. Med. - 2011; 34 (5). - P. 440–454.
159. Hristea A., Constantinescu R.V., Exergian F. et al. Paraplegia due to non-osseous spinal tuberculosis: report of three cases and review of the literature. Int. J. Infect. Dis. - 2008; 12 (4). - P. 425–429.
160. Isomiddin Kh. Usmonov, Shukhrat I. Buzorov. Improvement of Anterior Extraperitoneal Approaches in The Surgical Treatment of Tuberculosis of The Lumbar and Lumbosacral Spine, International Journal of Pharmaceutical Research - | Jan - Mar 2021 | Vol 13 | Issue 1. - P. 2476-2483.
161. Pang X, Li D, Wang X, Shen X, Luo C, Xu Z, Zeng H, Wu P, Zhang P, Peng W. Thoracolumbar spinal tuberculosis in children with severe post-tubercular kyphotic deformities treated by single-stage closing-opening wedge osteotomy: preliminary report a 4-year follow-up of 12 patients. Childs Nerv Syst. - 2014; 30. – P. 903–909. DOI: 10.1007/s00381-013-2328-9.
162. Usmonov I.H., Nazirov P. Kh. «Technique of use of titanium mesh cylinder of exemplary cage tubercular spondylitis», European science review. – Vienna, 2018, № 9–10. – P. 178-184.
163. Walters E, Duvenhage J, Draper HR, Hesseling A.C., Van Wyk S.S., Cotton M.F., Rabie H. Severe manifestations of extrapulmonary tuberculosis in HIV-infected children initiating antiretroviral therapy before 2 years of age. Arch Dis Child. 2014.-99.-P.998–1003. DOI: 10.1136/archdischild-2013-305509.
164. Hristof C., Nußbaumer-Streit B., Gartlehner G. WHO-Leitlinie: Prävention und Kontrolle von Tuberkulose-Infektionen [WHO Guidelines on Tuberculosis Infection Prevention and Control]. Gesundheitswesen.-2020 Nov;82(11). – P.885-889.
165. Emery J. C. et al. Self-clearance of Mycobacterium tuberculosis infection: implications for lifetime risk and population at-risk of tuberculosis disease //Proceedings of the Royal Society B. – 2021. – T. 288. – №. 1943. – c. 20201635.
166. Global tuberculosis report 2023. c. 1-75. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373828/9789240083851-eng.pdf?sequence=1>
167. Houben R. M. G. J., Dodd P. J. The global burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling //PLoS medicine. – 2016. – T. 13. – №. 10. – c. e1002152.
168. Menzies N. A. et al. Progression from latent infection to active disease in dynamic tuberculosis transmission models: a systematic review of the validity of modelling assumptions //The Lancet Infectious Diseases. – 2018. – T. 18. – №. 8. – c. e228-e238.
169. Harada N. Characteristics of a diagnostic method for tuberculosis infection based on whole blood interferon-gamma assay //Kekkaku. – 2006 Nav. –Vol. 81.- N 11. – P. 681–686.

Для цитирования: Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Сапаров М.М. Современное состояние сочетанного течения туберкулёзного спондилита и туберкулёза лёгких (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 615–631. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17227477>